

Tema 3: Sistema nervoso e uso de drogas lícitas e ilícitas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226629>

Autores: Adelina Nobre da Silva Neto; Alice Maria de Santana Andrade Rolemberg; Caroline Menezes Planzo; João Vitor Nunes Nascimento e Souza; Jully Emanoele Teixeira da Silva; Karen Isabelly Santos Cardoso Brandão; Larissa Francielle Marques Santana; Letícia Alves Reis; Lóren Sthefany dos Santos Ribeiro; Lorena da Silva Soares; Maisa Regina da Silva Santos; Maria Eduarda dos Anjos Silva; Maria Fernanda de Souza Galdino; Maria Lícia Silva Borges; Maria Luiza Tavares de Menezes; Washington Lopes Oliveira; Wedja Kayane Marques Leite; Yasmin Santana Matos; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

Título: Central do Sistema Nervoso em Pânico: A Turma da Bia

Equipe:

Paródia: todos os integrantes.

Cordel: **Jully, Maria Luiza, Yasmin e Maísa.**

Auxiliar de mídia: **Maria Fernanda.**

Personagens:

Maria Lícia: Nanda Neurônio (Neurônio Nerd) – Responsável pela “central de comando”.

Alice Maria: Dona Dopamina - Representa o neurotransmissor da felicidade.

João Vitor: Tio Álcool - Atrapalhado e desequilibrado.

Lóren Sthefany: Dona Nicotina - Ansiosa e interfere na comunicação.

Wedja Kayane: Zé Zolpidem - Representa remédios sedativos.

Maria Eduarda: Cocaína - Energética e intensa.

Lorena Soares: Dona Cafeína - Cheia de energia e animação.

Adelino Nobre: Anabolizante (Tonho Musculoso) - Simboliza o uso de anabolizantes.

Caroline Menezes: Doutora Analgésico - Representa analgésicos de venda livre, que aliviam a dor, mas podem afetar o funcionamento do cérebro.

Karen Isabelly: Dona da central de comando.

Cordel:

Na Central da Bia, começa a confusão,
Nanda Neurônio tenta manter a organização.
Mas vem Dona Dopamina, toda alegria e luz,
Pulando de felicidade, que à Bia seduz.

Tio Álcool então chega, bem desajeitado,
Cantando “Eu bebo sim”, deixa tudo embriagado.
Córtex alerta: “Bia precisa de razão!”
Mas Tio Álcool só pensa em relaxar sem noção.

Dona Nicotina entra, ansiosa e inquieta,
Quer dar energia à Bia, mas logo lhe afeta.
O pobre Hipocampo se vê meio abalado,
Com tanta confusão, Bia fica com o juízo apertado.

Vem Doutora analgésico, com cara de amigo,
“Vou aliviar a dor, para todo mundo eu digo”!
Nanda alerta: “Mas cuidado, vá com calma.
Pra Bia não ficar sem foco e sem alma.

Dona Cafeína entra, cheia de energia,
Trazendo mais ânimo, disposição e alegria.
“É hora de estudar!” ela vem proclamar,
Mas Bia já se perde, sem saber onde focar.

Zé Zolpidem aparece, todo calmo e lento,
Querendo só um cochilo, só um momento.
Mas o Sistema Límbico já se descontrola,
E a Bia quase apaga, sem ter quem a console.

Chega Cocaína, com pressa no olhar,
Acelerando a Bia, sem parar de pular.
O Coração bate forte, quase sem compasso,

E Nanda percebe que é mais um embarço.

Todos na Central estão em grande confusão,
Nanda pede atenção, ordena com precisão:
“Vocês são importantes, mas com equilíbrio,
Pra Bia viver em paz, sem esse delírio!”

Roteiro:

Na Central da Bia, começa a confusão,
Nanda Neurônio tenta manter a organização.
Mas vem Dona Dopamina, toda alegria e luz,
Pulando de felicidade, que à Bia seduz.

Cena 1: A Central de Comando (Introdução)

O palco está calmo, com Nanda Neurônio coordenando tudo na central de comando, muito concentrada.

Nanda: Bem-vindo à Central do Sistema Nervoso da Bia! Aqui, cada sinal precisa ser enviado com precisão e calma...mas algo me diz que hoje o dia vai ser complicado...

Cena 2: Entra Dona Dopamina (ao som de Ludmilla – É hoje)

Dona Dopamina:

“É hoje que eu vou brilhar, alegria vai rolar!

Dopamina chegou pra animar, ‘tá todo mundo a me aclamar!

Esquece a calma, é só emoção,

Bebeu do clima, euforia em ação!”

Nanda: Dona Dopamina, não tão rápido! A Bia precisa de foco para estudar...

Dona Dopamina: Ah, relaxa, Nanda! Só quero deixá-la um pouco mais feliz!

(Começa a contagiar Emoção e Recompensa com sua energia.)

Núcleo Accumbens: Ah, Dona Dopamina, é disso que eu gosto! Vamos espalhar alegria, afinal, a Bia merece ser recompensada, não é.

Córtex Pré-Frontal: precisamos lembrar que a Bia tem responsabilidades! Mas ela precisa saber a hora de parar!

Sistema Límbico: acho que estamos alegres demais!

Tio Álcool então chega, bem desajeitado,

Cantando “Eu bebo sim”, deixa tudo embriagado.

Córtex alerta: “Bia precisa de razão!”

Mas Tio Álcool só pensa em relaxar sem noção.

Cena 3: Chega o Tio Álcool (“Eu Bebo Sim” - Elizeth Cardoso)

Tio Álcool (cantando):

“E na verdade eu chego e trago o
relaxar, Bia fica leve e perde o lugar!

Deixando a lógica lá pro amanhã,

Esquece o foco, vamos relaxar!”

Nanda: Não, Tio Álcool! Ela tem uma prova importante amanhã!

Tio Álcool: Ah, prova? Vamos desinibir ela um pouco, relaxar...

Núcleo Accumbens: Tio Álcool, você sempre me entende! Vamos dar à Bia uma folguinha, ela merece se sentir leve e relaxada!

Córtex Pré-Frontal: Acho que estamos um pouco tontos! Você, só atrapalha o planejamento!

A Bia precisa lembrar o que estudou!

Sistema Límbico: Cuidado! As emoções estão fora de controle!

Dona Nicotina entra, ansiosa e inquieta,

Quer dar energia à Bia, mas logo lhe afeta.

O pobre Hipocampo se vê meio abalado,

Com tanta confusão, Bia fica com o juízo apertado.

Cena 4: Entrada de Dona Nicotina (“Erva Venenosa” – Rita Lee)

Dona Nicotina: Cadê o Neurônio responsável?! Vou dar um “up” na Bia, ela tá precisando de um gás!

Nanda: Dona Nicotina! Ela tava tentando parar, lembra?

Dona Nicotina: Parar? Quem liga?!

Núcleo Accumbens: Dona Nicotina! Eu sabia que você voltaria! Com mais energia, a Bia vai adorar essa sensação de alerta!

Córtex Pré-Frontal: Não, Dona Nicotina! Cada vez que você chega, a Bia fica mais ansiosa e agitada. Isso está afetando a memória da Bia!!!

Sistema límbico: acho que estamos na vibe!

Vem Doutora analgésico, com cara de amigo,

“Vou aliviar a dor, para todo mundo eu digo”!

Nanda alerta: “Mas cuidado, vá com calma.

Pra Bia não ficar sem foco e sem alma.

Cena 5: Entra Doutora Analgésico ("Amigo" – Toy Story)

Doutora Analgésico: Olá, pessoal! Eu cheguei pra ajudar a aliviar as dores! Quem precisa de um pouco de conforto?

Nanda: Doutora Analgésico, calma! Você pode aliviar a dor, mas também pode deixar a Bia meio zonza...

Doutora Analgésico: Ah, um pouco de alívio não faz mal!

Núcleo Accumbens: Ah, doutor, você é um herói! Nada melhor do que aliviar a dor e dar aquele toque de conforto!

Córtex Pré-Frontal: Calma, Doutor Analgésico! A dor pode passar, mas a Bia precisa estar lúcida. Se ela ficar muito confortável, vai perder o foco e não conseguirá se concentrar.

Sistema límbico: Me sinto tão bem! Tão confortável.

Dona Cafeína entra, cheia de energia,
Trazendo mais ânimo, disposição e alegria
“É hora de estudar!” ela vem proclamar,
Mas Bia já se perde, sem saber onde focar

Cena 6: Entra Dona Cafeína (Paródia de “Felicidade” de Roupas Nova)

Dona Cafeína:

“Cheguei pra dar um gás pra Bia, ela não vai parar mais, vai estudar até em pé! Ela precisa de muita energia e foco e eu nasci pra energizar, agora a central não vai parar mais!”

Nanda: Calma, Dona Cafeína! A Bia já tá cheia de animação!

Dona Cafeína: Animação é comigo mesmo, Nanda! Preciso deixar a Bia mais esperta pra estudar!

Núcleo Accumbens: Dona Cafeína! Chegou à energia que eu queria! A Bia vai estudar a noite toda com todo esse gás!

Córtex Pré-Frontal: Mas, Nanda, se ela exagerar, vai perder o sono e o foco e ficar ansiosa!

Sistema límbico: Sinto a energia subindo, que vibração.

Zé Zolpidem aparece, todo calmo e lento,

Querendo só um cochilo, só um momento.
Mas o Sistema Límbico já se descontrola,
E a Bia quase apaga, sem ter quem a console.

Cena 7: O Sonolento Zé Zolpidem ("Sozinho" - Caetano Veloso)

Zé Zolpidem: Hora de uma soneca... só quero ajudar Bia a descansar.

Nanda: Pessoal, vocês vão acabar prejudicando-a! Ela precisa estudar e estar atenta!

Zé Zolpidem: (espalha névoa) Relaxa, Nanda... só um cochilo...

Sistema Límbico: As emoções estão se apagando... é uma emergência!

Chega Cocaína, com pressa no olhar,
Acelerando a Bia, sem parar de pular.
O Coração bate forte, quase sem compasso,
E Nanda percebe que é mais um embaraço.

Cena 8: Entra Cocaína ("Acelerae" - Ivete Sangalo)

Cocaína:

“Cheguei pra acelerar tudo
aqui, o coração vai bater a mil,
Bia vai ficar eufórica demais!
A dopamina voou voou e agora é só pressa,
não vai parar mais!”

Nanda: Devagar, Cocaína! Isso vai acabar prejudicando-a!

Núcleo Accumbens: Cocaína! Agora sim, Bia tá no ponto! Pura euforia, isso é que é vida!

Córtex Pré-Frontal: Cocaína, calma! A Bia já está agitada demais! Se exagerarmos, ela pode acabar prejudicada.

Sistema límbico: Está tudo rápido demais, que sensação é essa?

Tonho Musculoso, o anabolizante,
Entra exibindo os músculos num instante.
Mas o Córtex grita: “Força é bom, mas sem
excesso!” Pois exagero traz danos e um retrocesso.

Cena 9: Entra Tonho Musculoso (Música: quer tomar bomba?)

Tonho Musculoso: Olha só quem chegou! É hora de aumentar a força e a

performance da Bia!

Nanda: Tonho, calma! Você não pode exagerar! A Bia precisa de um equilíbrio.

Tonho Musculoso: Ah, não tem problema! Um pouquinho a mais não faz mal!

Sistema Límbico: Isso pode trazer consequências sérias! Precisamos de equilíbrio, Tonho!

Córtex Pré-Frontal: Tonho, força é bom, mas sem exageros! Ela precisa ser saudável e equilibrada, e excessos podem causar danos a longo prazo."

Todos na Central estão em grande confusão,

Nanda pede atenção, ordena com precisão:

“Vocês são importantes, mas com equilíbrio,

Pra Bia viver em paz, sem esse delírio!”

Cena 10: Reflexão e Resolução

Todos estão cansados, bagunçados e sem foco.

Nanda: Olhem o que vocês fizeram! Cada um de vocês é importante, mas em equilíbrio! Quando exageram, deixam a Bia sem controle, sem memória e com muita confusão!

Dona Dopamina: Acho que exagerei um pouco...

Tio Álcool: Talvez eu deva dar uma desacelerada.

Dona Nicotina: É, eu também atrapalhei demais...

Doutora Analgésico: Eu só queria aliviar a dor, mas talvez eu tenha atrapalhado a clareza.

Dona Cafeína: E eu não queria deixar todo mundo tão agitado!

Zé Zolpidem: Bom, eu só queria que ela dormisse melhor... mas talvez tenha sido demais.

Cocaína: Tá, tá... eu admito, me empolguei!

Tonho Musculoso: E eu posso ter forçado um pouco a barra, né?

Núcleo Accumbens: Eu acho que passei um pouco dos limites. Minha vontade de recompensa acabou ajudando a perder o equilíbrio.

Sistema Límbico: Eu sei que as emoções são intensas e, às vezes, escapam do controle. Mas é importante que todos nós entendamos que sem equilíbrio, a Bia vai sentir mais confusão do que alegria. Precisamos dar espaço para que ela pense e se organize!

Córtex Pré-Frontal: Se todos nós conseguirmos nos equilibrar, a Bia terá mais clareza, foco e saúde. Precisamos lembrar que cada sensação tem sua hora e lugar.

A Turma da Bia compreende a lição,
Que o corpo é frágil, merece proteção
Nando então olha para o público atento,

Lembrando que o cérebro é um tesouro, um talento!

Nanda: Cuidem bem da “Central de Comando” de vocês! Nosso sistema nervoso é incrível,
mas precisa de equilíbrio!

Bia: EU NÃO AGUENTO MAIS! Parece que existem mil vozes na minha cabeça!

Cena 11: Inicia a paródia.

Paródia: "Devagarinho"

Despacito - Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Começa com um gole, parece normal,
Prometem diversão, mas não contam o final.
O álcool é legal, mas não faz bem pro mental

Deixa o sistema em pane, isso é surreal,
Tenho dor de cabeça ao imaginar,
Me faz sentir o que eu nunca senti

A cocaína vem, como adrenalina,
Promete euforia, e só desanima
O cérebro, vai perdendo a organização

E eu nem percebo, neurônios em declínio,
Impulso bagunçados, eu perco o raciocínio
E logo, tudo vira um tumulto

Devagarinho,
As drogas vão entrando e alterando o caminho.
Mexem com o cérebro e até raciocínio,
Já não me reconheço, tô perdendo o juízo (2X)

Tenho que acordar desse ciclo destrutivo,
Trazer de volta o meu foco
Eu tenho meus motivos
Longe das drogas, saio da zona de perigo,
Restauro todos meus neurônios, amores e amigos

Devagarinho,
As drogas vão entrando e alterando o caminho.
Mexem com o cérebro e até raciocínio,
Já não me reconheço, tô perdendo o juízo (2x)